

**ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАР
КАСБИЙ СИФАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ДИДАКТИК
ТАЪМИНОТИ**

Ибрагимова Шоира Косимовна

Гулистон давлат университети
Педагогика факултети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903177>

***Аннотация.** Мазкур мақолада инновацион таълим технологиялари асосида талабаларнинг касбий сифатларини такомиллаштиришнинг дидактик таъминоти ва ечимлари тўғрисида қимматли маълумотлар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** таълим, тараққиёт, методика, ҳужжат, муаммо, педагог, жараён, мустақил иш, амалиёт.*

**ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

***Аннотация.** В данной статье представлена ценная информация о дидактическом сопровождении и решениях по совершенствованию профессиональных качеств студентов на основе инновационных образовательных технологий.*

***Ключевые слова:** образование, разработка, методика, документ, проблема, педагог, процесс, самостоятельная работа, практика.*

**DIDACTIC SUPPORT OF IMPROVING THE PROFESSIONAL QUALITIES OF
STUDENTS IN THE SCHOOL OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES**

***Abstract.** This article provides valuable information about didactic support and solutions for improving students professional qualities based on innovative educational technologies.*

***Key words:** education, development, methodology, document, problem, pedagogue, process, independent work, practice.*

Талабани ривожлантирувчи мақсад – таълим жараёни таъсирида шахсинг ақлий камолоти, билиш қобилияти, ўқишга, меҳнатга бўлган муносабатини ривожлантиришдан иборат. Бу мақсадларни амалга ошириш натижасида таълим олувчида мустақил ишлаш кўникмаси пайдо бўлади, ўйлашга ўрганади, шунингдек, жараёнда тафаккур ҳукмронлик қилади. Ушбу жараённинг самарали амалга ошишида таълимдаги замонавийлик, интеллектуал, эмоционал соҳаларни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

А.Ш.Яруллина ва С.Р.Никишиналарнинг таълим соҳасидаги ўзгаришлар ва тенденциялар таҳлил қилинган изланишларида замонавий ўқитувчининг тайёргарлиги, асосан, бутун таълим тизимини ривожлантириш, реал истиқболлар ва келажак салоҳияти, имкониятларга боғлиқлиги хусусида сўз юритилади. Талабанинг фаолият субъекти сифатида шахсий сифатлари касбий сифатларини шакллантиришга асос бўлишига эътибор қаратилади.

Кўринадики, талабаларни ижодий ва замонавий фикр билдиришга, интеллектуал имкониятларидан тўғри, оқилона фойдаланишга ўргатиш ҳозирги кун талабига мос касбий сифатларни жамият тараққиёти, ижтимоий-иқтисодий, илмий-маданий тараққиётга уйғунликда ривожлантириш айна муддаодир.

Ж.О.Толипова шахсни ривожлантирувчи инновацион таълим технологияларининг дидактик мақсади қуйидагича изоҳлайди: “Талабаларда танқидий, таҳлилий, боғланишли, мустақил, мантиқий, тизимли, ижодий фикр юритиш кўникмаларини таркиб топтириш, ўқув баҳси ва мунозараларни ўтказиш имконини бериши; ўқув баҳси ва мунозараларни ўтказиш йўллариини белгилаш; аввал ўзлаштирилган билим ва кўникмаларни янги ва қутилмаган вазиятларда қўллаб янги билим ва кўникмаларни эгаллаш”.

Касбий фаолиятда шахснинг хусусиятлари ва сифатлари рефракцияланади, бироқ барча хусусиятлар ва фазилатлар муваффақиятли касбий фаолият учун тенг аҳамиятга эга эмас. Шунинг учун шахс касбий фаолият билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ўрганилиши керак”, деб белгиланади.

Г.В.Акопов касбий фаолиятда муҳим бўлган психологик хусусиятларнинг уч даражасини белгилайди:

1) субъектив хусусиятлар синфи, профессионал онг (функционал компонентлар) ривожланиш даражасининг ифодаси, хусусиятлари ва бешта гуруҳни ўз ичига олувчи: касбий мақсадлар, касбий билиш, касбий фаолиятни дастурлаш, касбий муносабат ва касбий идентификация;

2) субъектнинг мазмун хусусиятлари даражасини ифода этувчи шахсий хусусиятлари синфи: у меҳнатга, одамларга, ўз-ўзига муносабатларни ўз ичига олади;

3) психик жараёнларнинг динамик хусусиятларини ифодаловчи шахсий хусусиятлар синфи: диққат, хотира, таъсир, идрок, тафаккур, ирода ва бошқалар.

Шахсни фаолият субъекти сифатида ўрганишда, А.Г.Асмоловнинг қарашлари эътиборга лойиқ. Олимнинг таъкидлашича, улар шахснинг қандай ўзгараётганини, объектив ҳақиқатни, шу жумладан, ўз-ўзини, тажрибасини, потенциал мотивларига, унинг характериға, қобилиятиға ва фаолияти маҳсулотларига фаол муносабатда бўлишни ўрганадилар. Бу функцияларнинг бир-бири билан чамбарчас боғлиқлигини махсус исботлаш керак эмас, чунки инсон аслида объектив воқеликни ўзгартириш орқали ўзини ўзгартиради. Бошқа томондан, у касбий фаолият доирасида бўлиб, кўпинча предметда касбий ривожланишнинг маълум шакллариға рағбатлантирувчи сабаблар мавжуд ва унинг натижалари фаолиятни янада самарали бажариш учун асос бўлади.

Маълумки, шахснинг касбий шаклланиш жараёни психологияда касбни пухта эгаллаш дейилади. Касбий шаклланиш яхлит жараён бўлиб, касб танлашдан бошлаб шахснинг бутун умрини қамраб олади. Касбий шаклланишнинг тўрт босқичи мавжуд:

- 1) касбни излаш ва касб танлаш;
- 2) касбни ўзлаштириш;
- 3) ижтимоий ва касбий мослашув;
- 4) касбий фаолиятни амалға ошириш.

Ушбу босқичларнинг ҳар бирида фаолият механизми детерминатлари ва мақсадлари ўзгариб туради. Хусусан, агар дастлабки босқичда субъект касбий хусусиятларни унга қўйиладиган талаблар асосида ўрганишни мақсад қилиб олса, кейинги босқичларда унинг ривожланиши муайян касбни ўзлаштиришдан бошланиб, аниқ бир фаолиятни мустақил бажариш босқичи билан якунланади.

Қайд этилган фикрларға таяниб, биз томонимиздан таклиф этилаётган касбий сифатларни ривожлантириш технологияси қуйидагилар ҳисобланади:

- глобаллашув шароитида талабаларнинг касбий сифатини самарали фаолиятга йўналтириш, тайёрлаш бўйича жамиятнинг ижтимоий буюртмаси;
- талабаларда педагогик билим, кўникма ва малакалар ҳамда шахсий сифатларни ривожлантириш ўз олдига мақсад қилиб қўйиши ;
- умуммаданий, психологик-педагогик ва мутахассислик фанлари асосларини қамраб олувчи таълим мазмуни ўргатиш;
- касбий сифатларни шакллантириш даражаси ривожлантириш;
- касбий сифатларни шакллантириш тизимининг амалий натижасини амалга ошириш ишларини режалаштириш.

Касбий мўҳим сифатларни ривожлантириш муаммоларини таҳлил этиш зарурати, биринчидан, ахборот-таълим муҳити шароитида талабаларнинг янги маълумотларни излаш, таҳлил қилиш, саралаш, тизимлаштириш, эслаб қолиш ва сақлаш билан боғлиқ қобилиятлари келгусидаги фаолиятида алоҳида аҳамият касб этса, иккинчидан, таълим олувчиларнинг билиш фаоллигини ташкил эта олиши билан белгиланади.

Психологияда шахс ривожланишида фаолиятнинг ўрни кўп бора тадқиқ этилган. Қолаверса, фаолият инсоннинг ижтимоий муҳитда мавжудлиги ифодаси, дунёни англашнинг ўзига хос томонидир. Бу эса шахс фаолиятида муносабатлар тизимининг етарлича динамик характерга эга эканлигини англатади.

Талабаларнинг касбий компетентлигини шакллантириш, олий таълим муассасаларида уларнинг касбий ва шахсий камолотини таъминлаш учун зарур педагогик шарт-шароитларни яратиш кераклигини тақозо этади. Талабалар касбий компетентлигини шакллантиришнинг педагогик асосларини ишлаб чиқиш, психологик-педагогик шароитларини аниқлаш ва уларда касбий компетентликнинг шаклланганлик даражасини аниқловчи мезонларни асослаш муҳим аҳамиятга эга”.

Алоҳида қайд этиш ўринлики, талабаларда касбий сифатларни ривожлантириш тизимининг мақсадга мувофиқлиги муайян самарани кафолатлаши билан ўлчанади. Шунинг учун ҳам унинг мақсади тизим яратувчи компонент тарзида ўз инъикосини топади. Олий таълим муассасалари талабаларида умумпедагогик таълимнинг муҳим вазифаси унинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Хусусан:

а) *ўқитиш соҳасида*: тезкор асрада ўзи танлаган ва қизиққан соҳадаги фанлар асосларини ўзлаштириш, билим эгаллаш;

б) *ўз-ўзини англаш соҳасида*: индивидуал фаолиятини ижодий потенциали даражасида йўлга қўйиш;

в) *мотивация соҳасида*: касбига қизиқиши, интилиши, изланиши, билим олишга эҳтиёжини ривожлантириши, давр талабларига мослашиши ва ҳ.к.

Муаммо доирасида изланиш олиб борган олимларнинг қарашларига эътибор қилинса, уларда педагог шахсига хос муҳим жиҳатлар ўз ифодасини топганлиги аёндашади. Хусусан, А.К.Маркова томонидан таклиф этилган педагог шахси тузилмаси қуйидагиларни ўз ичига олади.

- шахс мотивацияси (шахсга йўналганлик ва унинг турлари);
- шахс хусусиятлари (педагогик қобилиятлар);
- шахснинг интеграл тавсифномалари (педагогик ўзини-ўзи англаш, ижодий

салоҳият)

“Шахс мотивацияси унинг йўналганлиги билан асосланиб, қадриятлар йўналиши, мотивлар, мақсадлар, мазмунлар ва идеалларни ўз ичига олади. Шахс йўналганлиги инсоннинг дунёга ва ўзига нисбатан базавий муносабатлар тизимини, унинг хулқ-атвори ва фаолияти мазмуний бирлигини белгилаб беради, ташқаридан ва ичкаридан хуш келмайдиган таъсирга қаршилик кўрсатишга имкон бериб, шахс барқарорлигини вужудга келтиради, касбий ва ўзини ўзи ривожлантиришнинг асоси, хулқ-атвор воситалари ва мақсадларини ахлоқий баҳолаш учун бошланғич нуқта ҳисобланади”.

В.И.Байденконинг фикрича, “компетенция бу – белгиланган қатламда олий таълим битирувчиси профессионалик фаолиятини бажара оладиган шахсий сифат характеридан таркиб топган қобилиятдир. Компетентлилик белгиланган вазиятларда профессионалик фаолиятини намоён қилишга тайёрлигини кўрсатади”.

Е.А.Климов профессионализм ғоясини фақат юқори даражадаги касбий маҳорат ғоясига туширмаслик керак, деб ҳисоблайди. Профессионализм бу соҳада инсоннинг билим, кўникма ва натижаларининг энг юқори даражаси эмас, балки онгнинг муайян тизимини ташкил қилиш, инсон психикаси сифатида тушунилади.

Ўқитувчининг касбий сифатлари ҳам педагогик билим, ҳам педагогик тажрибанинг кўлами ва хусусиятига қараб ўзгаради. Ўқитувчи шахсидаги муайян касбий муҳим сифатларнинг субъектив аҳамияти талабаларнинг олий таълим жараёнигача бўлган маълум муддатдаги тажрибасига, уларнинг ҳозирги ва келгусидаги фаолиятини назарий жиҳатдан англай олиш қобилиятига боғлиқ.

Бизнинг фикримизча, талабанинг касбий сифатларининг индивидуал-шахсий хусусиятлари мураккаб бўлиб, у томонидан амалга ошириладиган ҳар қандай касбий фаолиятнинг муваффақиятини таъминлайди.

Таркибий қисмлар турли шахс хусусиятлари ва шахснинг индивидуал хусусиятларидир. Касбий сифатларнинг тузилиши икки асосий тузилмадан иборат:

а) касбий фаолиятга мотивацион-қиймат муносабати (меҳнат мотивлари, қадриятлар ва йўналишларни ўз ичига олади) ва қуйи тузилма қобилиятлари (бу умумий қобилиятларни, касбий ўсиш учун потенциал имкониятларни аниқлайдиган махсус қобилиятларни ўз ичига олади);

б) ўз фазилатлари ва имкониятларини етарлича баҳолаш қобилияти; билим ва кўникмалар, инсоннинг имкониятларига мос келадиган оқилона касб танловини тарғиб қилиш.

Педагогика университети талабаларида касбий муҳим сифатларни ривожлантириш касбий коррексия ва ўз-ўзини такомиллаштиришнинг муҳим омили сифатида қуйидаги рағбатлантирувчи шарт-шароитларни ўз ичига олади:

1) шахснинг ўз-ўзини тарбиялашга бўлган муносабатини шакллантириш ва ўқув-амалий вазибаларни бажариш жараёнида уларнинг индивидуал психологик сифатларини ҳисобга олиш, ўзларига фаолият субъекти сифатида қаратиш;

2) билиш фаолиятининг жамоавий шаклларида фойдаланиш, ролли топшириқлар, унда гуруҳли апперкция туфайли зарур касбий стандартлар ва намуналар фаол ўзлаштирилади;

3) ўқувчиларни баҳолаш фаолиятини ташкил этиш (ўзида касбий аҳамиятли сифатларни баҳолаш ва гуруҳли баҳолаш).

Бизнингча, педагогик касбини ўзлаштира бошлаган педагогика университети талабалари индивидуал психологик сифатларга эга бўлиб, улар орасида касбий фаолиятни ўзлаштириш муваффақиятини белгиловчи касбий муҳим сифатлар ва касбий аҳамиятли сифатлар мавжуд. Касб эгаллашнинг кейинги босқичларида фаолият мазмуни ва шарт-шароитларининг мураккаблиги билан касбий тайёргарлик касбий муҳим сифатларга нисбатан юқори даражада ривожланиши мумкин.

Касбий сифатлар касбий маҳоратнинг нотекис ва гетерохрон ривожланишини ҳисобга олган ҳолда қурилса самарали бўлади. Бу тамойил педагогика университетларида алоҳида табақалаштирилган таълимни ташкил этиш учун асос бўлиб қолди. Унда индивидуаллаштириш касбий тайёргарликнинг мақсади бўлиб, дифференциация муваффақиятли профессиография воситаси ва талабанинг касбий сифатларини ривожлантиришда субектив иштирокини шакллантириш шартидир. Талабани шакллантириш самарадорлиги фаолиятининг касбий ўсиши жиҳатидан турли функцияларидан қай даражада хабардор бўлиши ва назарий даражада қандай интеграциялашганлигига боғлиқ.

Талабалар касбий сифатларини такомиллаштиришда қуйидаги баҳолаш мезонларидан фойдаланиш мумкин:

1. Ахлоқий ва касбга йўналтириш, қарашлар, тамойиллар, маданият даражаси, юксак маънавий-ахлоқий даража.
2. Талаба шахсини касбий-педагогик йўналтириш.
3. Касбий заковатнинг юқори даражаси.
4. Ҳиссий ва иродавий фазилатлар, барқарор касбий меҳнат, стрессга чидамли фазилатлар, қувватлилик.
5. Ўзи ҳақидаги фикрларнинг барқарорлиги, ўз-ўзини баҳолашда касбий тайёргарлиги ва ижтимоий мослашувининг етарлиги.

Бундай тахминий таркибий модель талабада касбий сифатларни шакллантириш самарадорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, талабанинг касбий сифатлари бир-бири билан мувофиқлаштирилган, ўзаро алоқада бўлган сифатлар ва шахс хусусиятлари тизими ҳамда уларнинг фаол ва мустақил ривожланиши учун зарур бўлган ташкилий-педагогик шарт-шароитлардир.

Педагогика университети талабаси ўқув-педагогик фаолиятнинг субъекти сифатида объектсиз мавжуд эмас, унга нисбатан у мақсадга мувофиқ фаолият ва мустақилликка ундайди. Объект – педагогнинг касбий муҳим шахсий сифатлари. Педагогика университети талабасининг ўқув-педагогик субъективлигини шакллантириш ўқув-академик ва ўқув-касбий фаолиятда амалга оширилиб, унда касбий сифатларни ривожлантиришга фаол ташаббус кўрсатади. Педагогика университети талабаси ўқув-педагогик фаолият субъекти сифатида ўқитувчининг касбий сифатларини ўз-ўзини ривожлантиришда шахсий ташаббус даражасини кўрсатиши керак.

Тадқиқот муаммосини назарий жиҳатдан ўрганиш, таҳлил этиш ва ижтимоий долзарблигини асослашда мавзу доирасидаги аҳамиятли тушунчалар, категориялар

мазмунини ёритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шу боис, изланишларимиз давомида касбий сифатларни такомиллаштиришнинг педагогик-психологик аспектиларини: мотив, касб танлаш мотивлари, касбий йўналганлик, педагогик касбга йўналганлик, педагогик фаолият, касбий билим, кўникма ва малакалар, мутахассислик каби тушунчаларнинг моҳиятини аниқлаштириш орқали ёритишга ҳаракат қилдик.

Касб тушунчаси – бу махсус тайёргарликни талаб этувчи, инсон доим тажрибадан ўтказувчи ва унга яшаш учун манба бўлиб хизмат қилувчи машғулот. Касб бир хил фаолият билан шуғулланувчи кишиларни бирлаштиради ва бу фаолият ичида маълум алоқалар ва ахлоқ нормалари ўрнатилади.

Е.А.Климовнинг фикрича, “Касб – жамият учун зарур ва қадриятли соҳа бўлиб, бунда инсондан жисмоний ва руҳий куч талаб этади”.

В.Г.Мақушин эса, “касб – бу шундай фаолиятки, унинг ёрдамида шахс жамият ҳаётида иштирок этади ва унинг яшаши учун моддий воситалар асосий манба бўлиб хизмат қилади”, дея таъкидлайди.

Мавжуд таърифларни умумлаштириб, қуйидаги хулосани шакллантириш мумкин: Касб меҳнат фаолиятининг асосий шакли бўлиб, уни бажариш учун инсон, албатта, маълум билим, малака ва кўникмаларга, махсус қобилиятлар ва ривожланган муҳим касбий сифатларга эга бўлиши керак.

Мутахассислик – касбий таълим, тайёргарлик йўли билан ўзлаштирилган иш жараёнидаги махсус билимлар, кўникма ва малакалар мажмуи бўлиб, улар у ёки бу касб доирасида маълум фаолият турини бажариш учун зарурий ҳисобланади.

Шундай қилиб, мутахассислик – касб ичидаги фаолият тури бўлиб, у талабаларни шахсий ютуқларга ёки ўзига хос вазиятлар орқали умумий натижаларга эришишга йўналтиради. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий фаолиятини самарадорлиги кўп жиҳатдан уларнинг касбий муҳим сифатларини ривожланганлигига боғлиқ.

Э.Сейтхалилов касбий сифатларни “шахснинг аниқ касбий фаолият тури билан шуғулланишига имкон берувчи назарий билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириш жараёнидир”, деб изоҳлайди.

Р.Ишмухамедов касбий сифатлар негизида “бўлажак мутахассиснинг психологик, психофизиологик, жисмоний ҳамда илмий-назарий ва амалий тайёргарлиги” акс этиши кераклигини таъкидлайди.

Юқоридаги фикрларга таянган ҳолда “касбий тайёргарлик” тушунчасининг қуйидаги таърифини келтириш жоиз топилди:

Касбий тайёргарлик деб махсус назарий билим, амалий кўникма ва малакалар, ҳамда, маънавий-ахлоқий сифатларни ўзлаштириш асосида шахснинг касбий фаолиятни олиб боришга нисбатан физиологик, психологик ва жисмоний тайёргарлик даражаси.

Талабаларда касбий сифатларни ривожлантириш ДТС талаблари асосида фанга доир назарий билим ва компетенцияларни ҳамда шахсий сифатларни ривожлантириш, касбий фаолиятни муваффақиятли олиб боришга нисбатан физиологик, психологик ва жисмоний тайёрлаш жараёнидир.

Ж.О.Толипованинг фикрича, “биология йўналиши талабаларининг билиш фаолиятини фаоллаштириш ва таълим самарадорлигини оширишга имкон берадиган технологиялар ўзига хос хусусиятларга эга бўлиши билан бирга, таълим жараёнида таълим

берувчи, ривожлантирувчи, тарбияловчи, ижодий фаолиятга йўлловчи, коммуникатив, мантикий фикрлаш, ақлий фаолият усулларини шакллантириш, ўз фаолиятини таҳлил қилиш, касбга йўллаш, мўлжални тўғри олишга ўргатиш, ҳамкорликни вужудга келтириш каби функцияларни бажаради. Бироқ, педагогик технологияларнинг функцияларини таққослаганда бу функциялар бир хил даражада ўрин эгалламаслиги маълум бўлди”[149].

Н.А.Муслимов ва М.М.Қодиров томонидан бўлажак технологик таълим ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолияти функционал вазифаларини муваффақиятли бажаришга оид касбий сифатлар таркибий тузилмаси ишлаб чиқилди. Бу таркибий тузилма ўз ичига гностик (академик билим даражасига эга бўлиш, фанларни интеграциялаш, моделлаштириш, лойиҳалаш, башорат қилиш), умумкасбий муҳим сифатлар (конструктивлик, коммуникативлик, ташкилотчилик, бошқарувчанлик, меҳнатсеварлик, интизомлилик, ишлаб чиқариш-технологик), индивидуал-психологик хислатлар (ирода, ҳиссий, қобилиятли, ўз-ўзини такомиллаштириш)ни қамраб олади. Бўлажак технологик таълим ўқитувчилари касбий педагогик фаолиятида бу сифат ва хислатларнинг ривожланганлик даражаси педагогик фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш гарови ҳисобланади.

Демак, касбий сифатларни ривожлантирувчи таълим назариясида шахсий сифатларни ривожланишига катта аҳамият берилади. Талаба, бўлажак биология ўқитувчиси касбий фаолиятини амалга ошириш учун ҳаракатларни бажара олиши уни шу фаолиятни амалга оширишга тайёрлаш тизимини ишлаб чиқишни тақозо этади.

REFERENCES

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993-й. – 224 б. 185-бет. 84
2. Азизхўжайева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. – Т.: ТДПУ. 2003-йил. 174 б. 92-бет.
3. Азизхўжайева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат (Ўқув қўлланма). – Т.: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2006-й. – 160 б. 66-бет.
4. Голубева Э.А “Инсон ақлининг индивидуал хусусиятлари” (психологик изланиш) Москва 1980- йил.
5. Рахимов С., Тўрақулов Э. Абу Райҳон Беруний руҳият ва таълим-тарбия ҳақида. – Тошкент, 1992.
6. Рахимов С. Абу Али ибн Сино таълим-тарбия ҳақида. -Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – 99 б.
7. Рубинштейн С.Л “Умумий психология” (ўқув қўлланма) Тошкент.1979 -йил.